

PETRI-MED

Nuevas metodologías
para la evaluación de la
diversidad planctónica
en el Mar Mediterráneo:
un resumen científico
para responsables
políticos

GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Fundación Biodiversidad

anr[®]
agence nationale
de la recherche

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATION

AGRADECIMIENTOS

El proyecto de investigación **PETRI-MED** está financiado por Biodiversa+, la Asociación Europea para la Biodiversidad, en el marco de la convocatoria conjunta de propuestas de investigación BiodivProtect 2021-2022, cofinanciada por la Comisión Europea (GA N°101052342) y el Ministerio Español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Fundación Biodiversidad Española, el Ministerio Italiano de Educación, Universidad e Investigación, el Ministerio Esloveno de Educación, Ciencia y Deporte, y la Agencia Nacional de Investigación Francesa.

Editores: Elisa Berdalet y Marco Talone.

Equipo editorial: Biel Navarro López y Paola Castellanos.

Diseño y maquetación: Luis Resines (Pelopantón).

Cómo citar: Berdalet E., Talone M., Navarro López B., Castellanos P. (2025). **PETRI-MED. Nuevas metodologías para la evaluación de la diversidad planctónica en el Mar Mediterráneo: un resumen científico para responsables políticos.**

Miembros del consorcio:

Este documento ha sido realizado por el proyecto de investigación **PETRI-MED** (Plankton biodivErsity Through Remote sensing and omics in the MEDiterranean Sea) en contribución al "EU Mission Restore our Ocean and Waters charter" y al programa "Marine Life 2030" del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

Conocer la biodiversidad de los ecosistemas planctónicos marinos: un aliado contra el Cambio Climático

El planeta Tierra está viviendo tiempos extremadamente complejos, donde el Cambio Climático está redefiniendo la manera de relacionarnos como sociedad. Cuestiones como la adaptación a la creciente frecuencia de fenómenos extremos, la necesidad de refugios climáticos, o la lucha por hacer frente a la inseguridad alimentaria ocupan un lugar central en los desafíos actuales y demandan acciones inmediatas.

Los océanos están inexorablemente vinculados a estos retos, pues determinan el clima y son fuente de alimento y bienestar para la humanidad. Además, la resiliencia de los ecosistemas marinos, que depende de su biodiversidad, es la principal aliada para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Ecosistemas con una mayor biodiversidad donde se mantienen complejas interacciones entre sus componentes, son más resilientes ante diferentes amenazas (The Plankton Manifiesto, 2024). Para garantizar la biodiversidad, es necesario conocerla, realizando un seguimiento de la abundancia y com-

posición de los diversos organismos. Y en el caso de los mares y océanos, es crucial caracterizar la diversidad del plancton, ya que constituye un eslabón fundamental en el ecosistema marino.

La mayoría de los esfuerzos de seguimiento del plancton marino están centrados en la medición de la clorofila, como recogen las Directivas Europeas 2000/60/CE y 2008/56/CE. La medición de la clorofila ayuda a conocer la cantidad total de organismos fotosintéticos; sin embargo, el seguimiento de la diversidad del plancton es opcional. Complementar las mediciones de clorofila con una combinación de técnicas que permitan el seguimiento espacial y temporal de la dinámica y variabilidad de la diversidad de los principales grupos del plancton proporcionará información muy valiosa sobre la salud de los ecosistemas marinos. Esta monitorización es fundamental para alcanzar una gestión respetuosa y sostenible de los ecosistemas, especialmente necesaria en el caso de las Áreas Marinas Protegidas y la pesca.

¿Cómo monitorizar la diversidad planctónica?

Microscopía

La microscopía es la técnica clásica para el estudio de la diversidad planctónica. El análisis empieza en el barco (o en la orilla) donde las muestras se recogen mediante redes, filtros, frascos específicos o trampas de sedimentos. Las muestras se procesan in situ para prevenir su deterioro y se analizan posteriormente. La microscopía permite la observación precisa de tamaño, forma y organización celular de los microorganismos y su identificación taxonómica, manual o automáticamente.

La principal ventaja de esta técnica es la estimación de la concentración y abundancia de las diferentes especies planctónicas en el medio natural. Sin embargo, la microscopía requiere un elevado tiempo de análisis y un conocimiento experto en taxonomía, por lo cual la especialización y la experiencia son factores clave para la obtención de resultados de calidad. Alternativa a la microscopía clásica, la clasificación automática reduce considerablemente el tiempo de análisis, sin embargo necesita un entrenamiento detallado mediante imágenes pre-clasificadas por un operador experto para ser eficaz.

FORTALEZAS

Precisión en la observación

Identificación taxonómica

Estimación de concentración y abundancia

No del todo automatizable

Necesidad de conocimientos avanzados

Muestreo espacial no homogéneo

DEBILIDADES

Técnicas ómicas

La ómica es el conjunto de tecnologías y metodologías que analizan de manera integral y sistemática las moléculas biológicas. Mediante la genómica se identifican especies y genes de microorganismos en base a su ADN. Mediante la *transcriptómica*, la *proteómica* y la *metabolómica* que analizan el ARN, las proteínas y los metabolitos, respectivamente, se determinan procesos fisiológicos celulares. Esta información de tipo cualitativo se utiliza para entender cómo responden y se adaptan los organismos microscópicos a factores ambientales como la temperatura y el grado de acidez del agua, o la disponibilidad de luz o nutrientes. Además, la ómica permite comprender el papel de microorganismos en el funcionamiento de los ecosistemas.

Las técnicas ómicas son relativamente recientes por lo cual se sigue trabajando en la estandarización de los protocolos de obtención y procesamiento de las muestras, con el fin de construir bases de datos grandes y homogéneas. Estas técnicas generan una inmensa cantidad de datos cualitativos que requieren capacidades de memoria, de cálculo y conocimiento experto en bioinformática.

FORTALEZAS

- Visión holística de los organismos y sus funciones +
- Comprensión de los procesos fisiológicos y ecológicos +
- Generación de grandes bases de datos +

Falta de estandarización de los protocolos de obtención y proceso de muestras

Infraestructura tecnológica avanzada para el procesamiento de datos

DEBILIDADES

Teledetección satelital

Las imágenes satelitales permiten conocer características esenciales de los primeros metros de la columna de agua, metafóricamente llamada la piel de los océanos. El fitoplancton, presente en estos primeros metros, contiene pigmentos fotosintéticos que pueden ser detectados por sensores ópticos, de color, con una alta precisión colocados en satélites de observación de la tierra. Proporcionan imágenes globales de los denominados “tipos funcionales de fitoplancton”: grupos de especies de fitoplancton definidos en base a sus pigmentos.

Estos sensores satelitales se denominan radiómetros ópticos y miden la fracción de radiación solar reflejada por la capa superior del océano en el espectro de luz visible y en el infrarrojo cercano, es decir con una longitud de onda entre 400 y 900 nm. Al ser dependientes de la iluminación solar, solo pueden medir de día y sin cobertura nubosa. Sin embargo, debido a su amplio campo de visión —ancho superior a 1000 km— y a la velocidad del satélite —aproximadamente 100 minutos por cada vuelta a la Tierra— permiten obtener mapas actualizados de todo el globo cada 5 días, incluyendo zonas de difícil acceso como las zona polares, o el centro de los océanos Atlántico y Pacífico.

A partir de las medidas ópticas satelitales es posible estimar la concentración de clorofila superficial y, por tanto, caracterizar la presencia y concentración de algunos de los principales grupos de fitoplancton, como diatomeas, dinoflagelados, colitofóridos o cianobacterias. La resolución espacial de estas medidas es de 300 m, lo que permite detectar estructuras características de la dinámica oceánica, como los frentes oceánicos, así como descargas de ríos o proliferaciones algales. Este tipo de productos satelitales se distribuyen gratuitamente a través de varios portales, entre ellos el Servicio Marino del programa [Copernicus CMEMS](#).

Las principales desventajas de la monitorización de la diversidad fitoplanctónica a través de satélite son su poca resolución taxonómica, que se limita a macrogrupos funcionales, y el deterioro de la calidad de esas estimaciones cerca de la línea de costa, debido al correspondiente empeoramiento de la calidad radiométrica de las medidas en estas áreas.

FORTALEZAS

Imágenes de todo el planeta
incluidas zonas remotas

Monitorización temporal de
cambios a largo plazo

Detección de grandes
estructuras oceánicas

Procedimiento totalmente
automatizado

— Complejidad del proceso muy
elevada

— Baja resolución taxonómica

— Elevada dependencia
de factores ambientales

— Limitaciones en zonas costeras

DEBILIDADES

Inteligencia artificial

Los análisis por microscopía, las imágenes por satélite y las técnicas ómicas ofrecen perspectivas complementarias del mismo fenómeno. A pesar de eso, los datos tienen resoluciones espaciales, temporales y taxonómicas tan diferentes que establecer relaciones entre ellos es complejo, tanto por el volumen de datos, como por la especificidad de los mismos. La Inteligencia Artificial (IA) emerge como una herramienta crucial para procesar, integrar y analizar esta información de manera eficiente, proporcionando nuevos conocimientos sobre biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas marinos y su respuesta a los cambios ambientales.

Machine Learning es un subcampo de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de aprender y hacer predicciones o decisiones basadas en datos. Esta técnica permite analizar cantidades masivas de datos generados y poder establecer relaciones entre ellos, cosa imposible de realizar manualmente.

De este modo, la IA permite combinar datos de diferentes escalas, desde la microscópica y molecular (ómica) hasta la global (satelital), ayudando a predecir las dinámicas de los distintos grupos de plancton en el tiempo y en áreas diferentes, generando un entendimiento más completo y preciso del papel del fitoplancton en el ecosistema y estudiando de qué manera los factores humanos y naturales influyen en los cambios observados en el Mediterráneo. No obstante, el procesamiento de estos datos comporta desafíos importantes debido a las elevadas demandas de capacidad de cálculo computacional (y energía) y la necesidad de diseñar algoritmos específicos que permitan abordar la heterogeneidad y el volumen de los mismos de manera eficaz.

FORTALEZAS

Procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos

Predicción de dinámicas ecológicas

Análisis de relaciones complejas y patrones no evidentes o difíciles de detectar

— Altas demandas de capacidad computacional

— Necesidades de algoritmos específicos

— Dependencia de datos de alta calidad, precisos y bien estructurados

DEBILIDADES

¿Qué es PETRI-MED?

PETRI-MED es un proyecto que monitoriza la biodiversidad del plancton microbiano para conocer el estado de salud del mar Mediterráneo. El Mediterráneo es ampliamente reconocido por un sin fin de bienes materiales y culturales, incluyendo el suministro de alimentos y el bienestar de las ciudades costeras. Esta riqueza se debe a las características ecológicas del Mediterráneo y su elevada biodiversidad, la cual, además, contribuye al secuestro de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por ello, **PETRI-MED** tiene los siguientes objetivos:

- 1** Desarrollar nuevos indicadores que permitan **monitorizar** la biodiversidad de los principales grupos de plancton microbiano en todo el mar Mediterráneo, y determinar cambios en su estado y dinámica.
- 2** Identificar los **patrones** de **distribución** y de **diversidad de comunidades** de plancton microbiano combinando datos ómicos y satelitales y herramientas de **inteligencia artificial**.
- 3** Identificar los **factores clave**, naturales y antropogénicos, en el control de la biodiversidad y la **conectividad ecológica**.

Un consorcio internacional compuesto por diferentes instituciones científicas europeas del Mediterráneo trabaja de manera coordinada aportando sus experiencias en innovadoras técnicas para alcanzar los objetivos de **PETRI-MED**. La integración de las diferentes metodologías va a permitir superar barreras técnicas con aplicación a estudios sobre biodiversidad planctónica en otros mares y océanos del planeta.

Recomendaciones

Mejorar y consolidar el conocimiento

Invertir en infraestructura y capacitación:

es importante asegurar recursos para laboratorios y personal capacitado en las novedosas técnicas ómicas, así como en la taxonomía clásica. Esto es fundamental para integrar los nuevos conocimientos con los de carácter clásico que sentaron las bases de la taxonomía para la identificación de las especies.

Fortalecer las infraestructuras de observación:

ampliar la inversión en programas satelitales dedicados a la observación oceánica, así como en observatorios marinos multiparamétricos asegurando la continuidad de las series temporales actualmente en desarrollo, única forma de estimar realmente los efectos del cambio climático sobre el bienestar marino.

Fomentar el desarrollo de algoritmos especializados:

invertir en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial diseñados para integrar datos procedentes de campos diferentes y caracterizados por diversas resoluciones, como la teledetección, la microscopía, o la ómica, permitiendo análisis más precisos y predictivos de la dinámica del fitoplancton.

Mejorar y consolidar la colaboración y las sinergias

Financiar investigaciones que combinen metodologías:

la integración de perspectivas complementarias es fundamental para permitir un conocimiento más profundo de la diversidad fitoplanctónica y de su reacción al cambio climático.

Incentivar y mantener la colaboración internacional:

el océano es un entorno interconectado donde los procesos biogeoquímicos tienen dimensiones que superan las fronteras nacionales. La colaboración entre centros de investigación, gobiernos y organismos internacionales en materia de puesta en común de información, y el consenso sobre protocolos y metodologías son esenciales para estudiar sus características y poder conseguir una visión sinóptica del ecosistema marino.

Resumen

La biodiversidad marina, en especial la del ecosistema planctónico, es fundamental para la resiliencia de los océanos frente al cambio climático. Proteger y preservar la biodiversidad marina es fundamental para garantizar la salud de los ecosistemas marinos, en beneficio de la salud y el bienestar de la humanidad. Esto requiere promover una gestión sostenible del entorno natural, lo que incluye una monitorización detallada e integral.

Entre los componentes del medio marino, **el fitoplancton** ocupa funciones esenciales que han incentivado su seguimiento. **PETRI-MED** propone la combinación de diferentes y novedosas metodologías para su estudio.

La microscopía es una técnica clásica para estudiar la diversidad planctónica, permitiendo observar y clasificar microorganismos según su morfología. Aunque precisa conocimiento experto y tiempo, ofrece estimaciones precisas de concentración y abundancia, complementadas por clasificación automática tras un extenso entrenamiento.

Las técnicas ómicas permiten analizar con detalle la composición microbiana de los ecosistemas marinos y la respuesta de los microorganismos a factores ambientales (temperatura, luz, nutrientes) y de estrés (como la exposición a contaminantes), aportando información relevante sobre sus diversas funciones en procesos ecológicos y sus adaptaciones particulares.

La investigación satelital permite visualizar la dinámica del fitoplancton y ciertas características generales de la superficie marina, con alta resolución, proporcionando datos clave para entender los ecosistemas marinos, incluso en zonas remotas, de forma accesible y gratuita.

La Inteligencia Artificial integra datos satelitales y ómicos para analizar la biodiversidad de los ecosistemas marinos, revelando relaciones complejas de sus componentes, permitiendo la predicción de las dinámicas del fitoplancton y mejorando la comprensión de los cambios ambientales y su impacto.

Combinar datos satelitales, técnicas ómicas e inteligencia artificial está permitiendo avanzar en la comprensión de la biodiversidad marina, optimizar su monitorización y fortalecer estrategias de conservación frente a los retos del cambio climático pero hay que seguir en este esfuerzo y fortalecer el desarrollo tanto de las técnicas más novedosas como de su integración con los sistemas de monitorización más clásicos. Solo la creación de series temporales homogéneas y de larga duración permitirá discernir entre fenómenos climáticos y efectos de la presión antrópica.

Créditos y referencias

Foto de portada. Split Shot Photo of the Ocean. Oliver Sjöström. *Mandau Talawang, Central Kalimantan, Indonesia.*

<https://www.pexels.com/photo/split-shot-photo-of-the-ocean-1074505/>

Foto página 01. Body of Water during Golden Hour. Sebastian Voortman.

<https://www.pexels.com/photo/body-of-water-during-golden-hour-189349/>

Foto página 02. Esther Damaso, IRTA. Member of Petri-Med consortium.

Foto página 03. CRISPR-Cas9 gene editing, conceptual illustration.

VIVID BIOLOGY / SCIENCE PHOTO LIBRARY.

<https://www.sciencephoto.com/media/1379179/view/crispr-cas9-gene-editing-conceptual-illustration>

Foto página 04. Adriatic Bloom. Contains modified Copernicus Sentinel data (2024), processed by ESA.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2024/10/Adriatic_Bloom

Foto página 05. Blue Body of Water. Tembela Bohle. *Cape Town, WC, South Africa.*

<https://www.pexels.com/photo/blue-body-of-water-1029545/>

Foto página 07. Underwater Photography of Deep Sea. Blaque X

<https://www.pexels.com/photo/underwater-photography-of-deep-sea-932638/>

Foto página 12. Blue Water. Aaron Ulsh.

<https://www.pexels.com/photo/blue-water-2860705/>

Contraportada. Dibujos de fitoplancton. Ernst Haeckel.

<https://www.pictureboxblue.com/free-ernst-haeckel-prints/>

¿Quieres saber más?

Buongiorno Nardelli, B. (2020). A deep learning network to retrieve ocean hydrographic profiles from combined satellite and in situ measurements. *Remote sensing*, 12 (19), 3151.

<https://doi.org/10.3390/rs12193151>

Chantry, M., Christensen, H., Dueben, P., & Palmer, T. (2021). Opportunities and challenges for machine learning in weather and climate modelling: Hard, medium and soft AI. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 379 (2194), 20200083.

<https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0083>

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)02557-1/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02557-1/abstract)

Marañón, E. (2015). Cell Size as a Key Determinant of Phytoplankton Metabolism and Community Structure. *Annual Review of Marine Science*, 7 (1), 241-264.

<https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010814-015955>

Organelli, E., Nuccio, C., Lazzara, L., Uitz, J., Bricaud, A., & Massi, L. (2017). On the discrimination of multiple phytoplankton groups from light absorption spectra of assemblages with mixed taxonomic composition and variable light conditions. *Applied Optics*, 56 (14), 3952-3968.

<https://doi.org/10.1364/AO.56.003952>

Raitsos, D. E., Lavender, S. J., Maravelias, C. D., Haralabous, J., Richardson, A. J., & Reid, P. C. (2008). Identifying four phytoplankton functional types from space: An ecological approach. *Limnology and Oceanography*, 53 (2), 605-613.

<https://doi.org/10.4319/lo.2008.53.2.0605>

Sammartino, M., Buongiorno Nardelli, B., Marullo, S., & Santoleri, R. (2020). An artificial neural network to infer the Mediterranean 3D chlorophyll-a and temperature fields from remote sensing observations. *Remote Sensing*, 12 (24), 4123.

<https://doi.org/10.3390/rs12244123>

Stock, A., & Subramaniam, A. (2020). Accuracy of empirical satellite algorithms for mapping phytoplankton diagnostic pigments in the open ocean: A supervised learning perspective. *Frontiers in Marine Science*, 7, 599.

<https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00599>

The Plankton Manifesto. (2024).

<https://unglobalcompact.org/library/6242>

Willetts, L. van de Pas, R., Woolaston, K., Bennett, N. J., Vora, N. M., Shah, D., Atkinson, A.-R., Stewart-Ibarra, A. (2024). Implementing the Global Action Plan on Biodiversity and Health. *The Lancet*, online first, November 27 2024.

Ilustraciones de Ernst Haeckel